

ГОЛОВКО ИРИНА ИВАНОВНА

к.ю.н., доцент, декан факультета профессиональной переподготовки и повышения квалификации Санкт-Петербургского юридического института (филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации, Санкт-Петербург, Россия
e-mail: irinaivanovna2009@yandex.ru
ORCID: 0000-0002-9538-016X

IRINA I. GOLOVKO

Candidate of Law, Associate Professor, Dean of the Faculty of Professional Retraining and Advanced Training of the St. Petersburg Law Institute (branch) University of the Prosecutor's Office of the Russian Federation, Saint Petersburg, Russia
e-mail: irinaivanovna2009@yandex.ru
ORCID: 0000-0002-9538-016X

СТАНОВЛЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ ПРОКУРОРОВ В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ

FORMATION OF POSITIONS OF PROSECUTORS IN PRE-REVOLUTIONARY RUSSIA

Аннотация. *Актуальность.* Императором Петром I была создана должность генерал-прокурора, должности обер-прокуроров в сенате и синоде, прокуроров в коллегиях и судах. Обер-прокурор не был связан с иными прокурорами, кроме генерал-прокурора, которому подчинялся. Все нижестоящие прокуроры подчинялись генерал-прокурору, который подчинялся императору.

Основная цель. Статья посвящена раскрытию особенностей создания системы должностей прокуроров в России до 1917 года, отраженных в законоположениях.

Рассматриваемые проблемы. Путь исторического развития сопровождался созданием и ликвидацией должностей прокуроров, преобразованием структуры их подчиненности. В качестве существенного негативного результата становления должностей прокуроров

Abstract. *Relevance.* Emperor Peter I created the post of Prosecutor General, the posts of chief prosecutors in the Senate and Synod, prosecutors in collegiums and courts. The Chief Prosecutor was not connected with other prosecutors, except for the Prosecutor General, to whom he was subordinate. All subordinate prosecutors were subordinate to the Prosecutor General, who was subordinate to the Emperor.

The main goal. The article is devoted to the disclosure of the features of the creation of the system of posts of prosecutors in Russia before of 1917, reflected in the legislative provisions.

The problems under consideration. The path of historical development was accompanied by the creation and liquidation of the posts of prosecutors, the transformation of the structure of their subordination. As a significant negative result of

и Судебной реформы 1864 года рассматривается упразднение должностей губернских прокуроров. Сформированная в результате Судебной реформы 1864 года структура должностей прокуроров в части судебного надзора была наиболее развитой, была сохранена иерархия с подчинением всех нижестоящих прокуроров генерал-прокурору. Однако определению указанной структуры в качестве системы с признаками целостности и независимости препятствуют следующие обстоятельства: продолжающаяся обособленность должности обер-прокурора, совмещение генерал-прокурором должности министра юстиции.

Используемые методы: в пределах системного подхода применены диалектический метод исследования, методы анализа и синтеза.

Выводы. Созданная структура не может рассматриваться как система в связи с неполнотой соответствия требованиям единства и независимости, обособленностью должности обер-прокурора, однако была прообразом системы должностей прокуроров. Результаты изучения законодательства и научных работ периода воссоздания прокуратуры после революции 1917 года показывают, что опыт становления должностей прокуроров был исследован и учтен, послужил основой принятия решений, получивших одобрение современников.

Ключевые слова: прокурор, товарищ прокурора, система должностей, независимость, единство.

the formation of the posts of prosecutors and the Judicial Reform of 1864, the abolition of the posts of provincial prosecutors is considered. Formed as a result of the Judicial Reform of 1864, the structure of the posts of prosecutors in terms of judicial supervision was the most developed, the hierarchy was maintained with the subordination of all subordinate prosecutors to the Prosecutor General. However, the following circumstances prevent the definition of this structure as a system with signs of integrity and independence: the continued isolation of the position of the chief prosecutor, the combination of the Prosecutor General of the position of the Minister of Justice.

Methods used: within the framework of a systematic approach, the dialectical method of research, methods of analysis and synthesis are applied.

Conclusions. The created structure cannot be considered as a system due to the incompleteness of compliance with the requirements of unity and independence, the isolation of the post of chief prosecutor, however, it was a prototype of the system of posts of prosecutors. The results of the study of legislation and scientific works of the period of the restoration of the prosecutor's office after the revolution of 1917 show that the experience of the formation of the posts of prosecutors was investigated and taken into account, served as the basis for making decisions that received the approval of contemporaries.

Keywords: prosecutor, deputy prosecutor, system of posts, independence, unity.

ВВЕДЕНИЕ

В СССР законодательство о прокуратуре активно развивалось, что позволило, в соответствии с принципами единства и независимости, оформить должности прокуроров в качестве системы. Учитывая, что в дореволюционной России были созданы различные должности прокуроров, представляется заслуживающим внимания решение вопроса о том, имела ли в этот

период место система должностей прокуроров, качественно отличающаяся от ее составляющих, какие положения нормативных актов определяли ее особенности. Имеются публикации советского периода, посвященные признакам системности органов прокуратуры, в том числе единству и независимости [1; 2], функциям прокуратуры [3, с. 79–81]. Вопросам истории формирования должностей прокуроров, их компетенции и правового статуса по-

священы публикации дореволюционного периода и современные научные работы. Генерал-прокурор Муравьев Н. В. издал руководства для подчиненных, в которых раскрывал формы и содержание деятельности чинов прокурорского надзора, задачи и принципы деятельности, круг полномочий прокуроров [4; 5], Галузо В. Н. изучал предпосылки создания должности прокурора, его предназначение, историю развития законодательства о должности прокурора [6; 7; 8; 9], Казаков В. В. исследовал исторический и сравнительно-правовой аспект прокурорской службы [10; 11], Шобухин В. Ю. акцентировал внимание на способах совершенствования нормативной правовой основы деятельности прокурора [12; 13]. Указанные работы не посвящены системе должностей прокуроров в период до 1917 года. Целью исследования является раскрытие особенностей создания системы должностей прокуроров в России до 1917 года.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

При подготовке статьи в качестве основного использован системный подход, так как с его помощью может быть дана оценка наличия либо отсутствия основных признаков системы у объекта исследования. Нормативные правовые акты подвергнуты историческому анализу в целях установления особенности норм, регламентирующих деятельность прокурора, определяющих порядок создания или упразднения должностей прокуроров, их взаимосвязь между собой и отношения подчинения. Диалектический метод исследования позволил сформировать понимание системы должностей прокуроров как подсистемы, элемента системы должностей в министерстве юстиции. Полученные результаты обобщены при формировании выводов о том, что система должностей прокуроров до 1917 года не обладала единством и независимостью,

иные признаки системности были присущи дореволюционной прокуратуре.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Известно существование в 1721 году должности обер-прокурора синода¹, который находился в подчинении императора Петра I. В результате изучения нормативных правовых актов и научных источников не выявлены сведения о включении этой должности в какую-либо структуру должностей. Также не установлены положения о взаимосвязи этой должности обер-прокурора с должностями прокуроров в текстах указов императора Петра I от 1722 года (нет сведений о преобразовании, подчинении генерал-прокурору, соотношении с должностью обер-прокурора и пр.).

В первых указах императора Петра I от 12.01.1722², 18.01.1722³, от 27.04.1722⁴ были установлены должности прокуроров: генерал-прокурора и обер-прокурора при сенате, прокуроров в коллегиях и надвор-

¹ «Резолюции обер-прокурора синода на докладные пункты от прокурорских монастырского приказа дел» «1. О посылке доношений, по делам о протестах к обер-прокурору, вместе с пакетами монастырского приказа: 2. о неделании предложения синодальной конторе по делам, нетерпящим отлагательства; 3. о данных от синодальной конторы монастырскому приказу указам негласно с приговорами синода; 4. о недовольных разного сословия людям действиями подведомственных синоду мест, и о посылке письменных доношений к обер-прокурору; 5. о донесении обер-прокурору о протоинквизиторах и инквизиторах, преступающих должность их; 6. о руководстве коллегиям канцеляриями конторам, при отлучке во время каникул и праздничных дней, регламентом» // Полное Собрание Законов Российской Империи. Собрание I. Т. VI. 3769. СПб.: Типография II Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, 1830.

² Указ именной от 12.01.1722 «О обязанностях сенатских членов; о заседании президентов воинских коллегий, иностранной и берг-коллегии в сенате; о бытии при сенате генерал и обер-прокурорам, рекетмейстеру, экзекутору и герольдмейстеру, а в каждой коллегии по прокурору; о выборе кандидатов к оным местам, и о чинении при сем выбор и баллотировании присяги, по приложенной форме» // Полное Собрание Законов Российской Империи. Собрание I. Т. VI. 3877. СПб.: Типография II Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, 1830.

³ Указ Петра I от 18.01.1722 «О бытии в надворных судах прокурорам и о принятии доносов от фискалов и людей посторонних» // Полное Собрание Законов Российской Империи. Собрание I. Т. VI. 3880. СПб.: Типография II Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, 1830.

⁴ Именной Указ от 27.04.1722 «О должности генерал-прокурора» // Полное Собрание Законов Российской Империи. Собрание I. Т. VI. 3979. СПб.: Типография II Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, 1830; Именной Указ от 27.04.1722 «О должности прокурора в Коллегиях, Мануфактур и Статс-Канторах, в Магистратах и в надворных судах» // Полное Собрание Законов Российской Империи. Собрание I. Т. VI. 3981. СПб.: Типография II Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, 1830.

ных судах при подчинении всех прокуроров генерал-прокурору, который подчинялся главе государства. Именным указом императора Петра I от 11.05.1722⁵ создана должность обер-прокурора в синоде. Эти должности прокуроров не состояли в строгих отношениях подчинённости, не были сформированы связи между должностями обер-прокуроров и прокуроров. Однако решения Петра I обоснованно рассматривают как определяющие структуру должностей прокуроров [11].

В дальнейшем должности прокуроров при коллегиях и судах были упразднены, следует отметить, что восстановление и упразднение должностей прокуроров осуществлялось неоднократно:

- на основании манифеста императрицы Анны Иоанновны от 02.10.1730⁶, сенатского указа от 02.04.1731⁷ установлены должности прокуроров в юстиц-коллегии (высший апелляционный суд) и в губерниях;
- именным указом императрицы Анны Иоанновны от 03.09.1733⁸ установлена должность губернского прокурора, которая в дальнейшем снова претерпела забвение;
- именным указом Елизаветы Петровны от 12.12.1741⁹ воссоздана должность

губернского прокурора. Губернские прокуроры находились в двойном подчинении — губернским властям и генерал-прокурору, что, как отмечают, свидетельствовало об отсутствии единства прокурорской системы [10], а также препятствовало установлению независимости прокуроров;

- манифест от 15.12.1763¹⁰ в пункте 12, указ от 9.07.1767¹¹ учреждали должности прокуроров в разделенных на департаменты коллегиях и в судебном приказе в первых департаментах;
- указ сената «Учреждения для управления губерний Всероссийской империи» 1775 года¹² сохранил должность губернского прокурора, устанавливал должности подчиненных ему прокуроров при судебных местах - верхнем земском суде, губернском магистрате и верхней расправе. Статья 408.11 «Учреждения для управления губерний Всероссийской империи» устанавливала должность прокурора в верхнем надворном суде, который также подчинялся губернскому прокурору;
- манифест Александра I от 08.09.1802 «Об учреждении министерств»¹³ в ст. III устанавливал должность министра юстиции, которую объединил с должностью генерал-прокурора; в ст. VIII устанавливал должность помощника министра юстиции со званием товарища;

⁵ Указ «О выборе в обер-прокуроры в синод из офицеров» от 11.05.1722 // Полное Собрание Законов Российской Империи. Собрание I. Т. VI. № 4001. СПб.: Типография II Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, 1830.

⁶ «О назначении при Сенате генерал-прокурора и в помощь ему обер-прокурора, об определении в коллегиях и других судебных местах прокуроров и о наблюдении сенату, чтоб челобитчики правым и нелицемерным судам удовольствованы, а в государственных делах рассмотрение и решение чинимы были со всякой ревностью и добрым порядком» // Полное Собрание Законов Российской Империи. Собрание I. Т. VIII. № 5625. СПб.: Типография II Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, 1830.

⁷ «Об определении прокуроров в юстиц-коллегию и в губернии, и о сочинении им инструкции для порядочного отправления дел по их должности» // Полное Собрание Законов Российской Империи. Собрание I. Т. VIII. № 5736. СПб.: Типография II Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, 1830.

⁸ Полное Собрание Законов Российской Империи. Собрание I. Т. IX. № 6475. СПб.: Типография II Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, 1830.

⁹ Именной указ Елизаветы Петровны от 12.12.1741 «О восстановлении власти сената в правлении внутренних государственных дел; о сочинении реестра указам прежних царствований, которые пользе государственной противны; об уничтожении прежнего кабинета, и об установлении нового при дворе ее импера-

торского величества; об учреждении по-прежнему в губерниях прокуроров, и об определении для управления иностранными делами канцлера» // Полное Собрание Законов Российской Империи. Собрание I. Т. XI. № 8480. СПб.: Типография II Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, 1830.

¹⁰ Именной Указ от 27.04.1722 «О должности прокурора в Коллегиях, Мануфактур и Статс-Конторах, в Магистратах и в надворных судах» // Полное Собрание Законов Российской Империи. Собрание I. Т. VI. № 3981. СПб.: Типография II Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, 1830.

¹¹ Указ от 09.07.1767 «О надзоре прокуроров за решением дел во всех департаментах коллегий» // Полное Собрание Законов Российской Империи. Собрание I. Т. XVIII. № 12932. СПб.: Типография II Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, 1830.

¹² Полное Собрание Законов Российской Империи. Собрание I. Т. XX. № 14392. СПб.: Типография II Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, 1830.

¹³ Полное Собрание Законов Российской Империи. Собрание I. Т. XXVII. № 20406. СПб.: Типография II Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, 1830.

- в соответствии с пунктами 47, 49, 77 «Основных положений преобразования судебной части в России» 1862 года устанавливались должности прокуроров при окружных судах и судебных палатах, обер-прокуроров, министра юстиции как генерал-прокурора. В соответствии с новым законодательством губернскому и уездному прокурору не определялось место в новой структуре должностей. Однако преобразования осуществлялись не сиюминутно, упраздняемые должности губернских и уездных прокуроров сохранялись до конца 19 века¹⁴. В результате в конце 19 века существовали система должностей прокуроров в судах и система должностей губернских и уездных прокуроров, не взаимосвязанных между собой, подчиняющихся генерал-прокурору;
- вследствие изменений Судебной реформы 1864 года установлены должности прокурорского надзора при судебных местах: обер-прокуроры, прокуроры и их товарищи (статьи 8, 124 Учреждения судебных установлений¹⁵ (далее — УСУ). Министр юстиции является генерал-прокурором (ст. 124 УСУ). В ст. 125 УСУ определено нахождение прокуроров и их товарищей при каждом окружном суде и судебной палате; в ст. 127 — при кассационных департаментах сената — обер-прокуроров и их товарищей; в ст. 128 — при общем собрании кассационных департаментов правительству-

ющего сената, а также при соединенном присутствии кассационных и первого департаментов и высшем дисциплинарном присутствии состоит особый обер-прокурор; в ст. 128.1 — при особом присутствии правительствующего сената — один из чинов прокурорского надзора. Иерархия сформированных после 1864 года должностей прокуроров была отражена в статьях 124–129 УСУ: товарищи прокуроров в окружных судах, судебных палатах и обер-прокуроров; прокуроры окружных судов, судебных палат; министр юстиции в качестве генерал-прокурора; обер-прокурор под руководством генерал-прокурора.

Мы включили в круг должностей прокуроров должности товарищей прокуроров на основании некоторых норм законоположений: ст. 124 УСУ, которая вверяла прокурорский надзор в том числе товарищам прокуроров, товарищам обер-прокуроров. Кроме этого, товарищ прокурора давал заключения по уголовным и гражданским делам в съезде мировых судей (ст. 58 УСУ). В случае болезни или отсутствия обер-прокурора, прокурора судебной палаты или окружного суда, должность их исправляют их товарищи (ст. 132 УСУ). Товарищи обер-прокуроров назначались высочайшею властью (ст. 48 Основных положений преобразования судебной части в России¹⁶, ст. 221 УСУ), товарищи прокуроров окружных судов назначались министром юстиции (ст. 48 Основных положений преобразования судебной части в России¹⁷, ст. 222 УСУ). Товарищ прокурора вправе осуществлять уголовное преследование (ст. 5 Устава уголовного судопроизводства¹⁸). Указанные положения не исчерпывают все законода-

¹⁴ 07.03.1866 принято высочайше утвержденное мнение Государственного Совета «О некоторых изменениях и дополнениях в законах о правах и обязанностях лиц прокурорского надзора», которым губернские прокуроры освобождались от части обязанностей и наделялись отдельными правами // Полное Собрание Законов Российской Империи. Собрание II. Т. XXXI. № 43077. СПб.: Типография II Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, 1830; сенатским указом от 28.04.1869 «Об упразднении в некоторых губерниях должностей уездного и губернского прокурорского надзора» предписано упразднить отдельные должности «прежнего устройства» в системе должностей прокуроров // Полное Собрание Законов Российской Империи. Собрание II. Т. XXXIV. № 47016. СПб.: Типография II Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, 1830.

¹⁵ Полное Собрание Законов Российской Империи. Собрание II. Т. XXXIX. № 41475. СПб.: Типография II Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, 1830.

¹⁶ Основные положения преобразования судебной части в России. — Москва : Типография В. Готье, 1863. 111 с. <https://www.priib.ru/item/355355>

¹⁷ Основные положения преобразования судебной части в России. — Москва : Типография В. Готье, 1863. 111 с. <https://www.priib.ru/item/355355>

¹⁸ Полное Собрание Законов Российской Империи. Собрание II. Т. XXXIX. № 41476.

тельные нормы, посвященные товарищам прокуроров.

Такой подход в части повсеместности организации и иерархии должностей прокуроров в определенной мере сохранялся в последующие исторические периоды. Организация должностей товарищей, полагаем, явилась основой для создания в советское время должностей помощников прокуроров.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Таким образом, в силу совмещения генерал-прокурором должности министра юстиции обособление системы должностей прокуроров от систем иных должностей государственных служащих не было завершено до революции 1917 года. Также не завершено определение места прокуратуры как системы должностей прокуроров в системе органов государства. Законодательно должности прокуроров образовывали подсистему в структуре системы должностей министерства юстиции, что не позволяет говорить о независимости прокурора в дореволюционной России. Как известно, определение независимости лиц прокурорского надзора прошло длительный путь и было достигнуто только в статье 117 Конституции СССР 1936 года¹⁹.

Законодательное оформление системы должностей прокуроров к концу 19 века не было полным, имели место периоды регламентации губернской либо судебной прокуратуры, предназначение которых было различным.

Несмотря на кардинальные различия России рассмотренного исторического периода и формирующегося государства социалистического типа, созданная до революции теоретическая, правовая и практическая основа деятельности прокурора анализировалась и учитывалась. Об этом свидетельствуют следующие обстоятельства.

Достаточно близки наименования «генерал-прокурор» и «генеральный прокурор», упомянутый Лениным В. И. в период разработки первого нормативного акта о прокуратуре [14, с. 197-201]. Должности территориальных прокуроров (губернских и уездных), от которых отказались в 19 веке, были воспроизведены в 1922 году Положением о прокурорском надзоре 1922 года²⁰.

Кони А. Ф. [15, с. 1] поддерживал Положение о прокурорском надзоре 1922 года как более прогрессивный нормативный акт, содержащий правила, которые виделись необходимыми еще до революции. Полагаем, что такая ситуация не могла быть совпадением, а явилась результатом обобщения доводов авторов научных публикаций о необходимости изменения дореволюционного законодательства о прокуроре.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итог, отметим, что системный подход в исследовании законодательства о прокуроре дореволюционного периода позволяет выявить особенности становления системы должностей прокуроров и роль этого опыта при воссоздании прокуратуры после революции 1917 года.

¹⁹ «Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик» (утверждена постановлением чрезвычайного VIII Съезда Советов СССР от 05.12.1936) Известия ЦИК СССР и ВЦИК. 06.12.1936. № 283.

²⁰ Положение о прокурорском надзоре [Текст] : постановление ВЦИК от 28.05.1922 // СУ РСФСР. 1922. № 36. Ст. 424.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Новиков С. Г. Конституция СССР и прокурорский надзор // Правоведение. — 1978. — № 5. — С. 26–39.
2. Прокурорская система в СССР / Новиков С. Г.; Под ред.: Маляров М. П. — М.: Юрид. лит.; 1977. — 208 с.
3. Глебов А. Л. К вопросу о функциях прокурорского надзора. Сб. статей : Совершенствование прокурорского надзора в СССР / Редкол.: Басков В. И., Березовская С. Г., Жогин Н. В. (Отв. ред.) и др. — М.: 1973. — 378 с.
4. Муравьев Н. В. Инструкция чинам прокурорского надзора округа С.-Петербургской судебной палаты / сост. прокурор С.-Петерб. судеб. палаты Н. В. Муравьев. — Изд. 2-еиспр. и доп. — С.-Петербург : [Тип. А. Суворина], 1884. — 49 с.
5. Муравьев Н. В. Наказ Министра юстиции, генерал-прокурора Н. В. Муравьева чинам прокурорского надзора судебных палат и окружных судов // Дореволюционные юристы о прокуратуре. Сборник статей. — С.-Пб.: Юрид. центр Пресс, — 2001. — С. 238–272.
6. Галузо В. Н. Предпосылки формирования института власти прокурора в Государстве Российском // Вестник Московского университета МВД России.— 2009. — № 10. — С. 92–94;
7. Галузо В. Н. Должность прокурора в России (1825–1917) (историко-правовое исследование). Часть II. Действенность права. Монография. — М.: Изд-во СГУ, — 2011. — 437 с.;
8. Галузо В. Н. О представителях «должности прокурора» в присутственных местах Российской Империи // Вестник Московского университета МВД России. — М.: Изд-во Моск. ун-та МВД России, — 2012, № 1. — С. 110–112.
9. Галузо В. Н. История прокуратуры, или история должности прокурора в России: допустимо ли отождествление? // Закон и право. 2014. № 8. — С. 43–46;
10. Казаков В. В. Государственная служба в прокуратуре Российской империи (1722–1864 гг.) // Проблемы экономики и юридической практики. — 2008. — № 4. — С. 222–227.
11. Казаков В. В. Служба прокуроров в России и в других государствах-участниках СНГ: ретроспектива и современность // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. — 2012. — № 1 (27). — С. 29–34.
12. Шобухин В. Ю. Тенденции развития прокуратуры России в период 1722–1864 гг. // Журнал российского права. — 2010. — № 6 (162). — С. 79–86.
13. Шобухин В. Ю. Правовое регулирование организации и деятельности прокуратуры России в 1722–1917 гг. // Электронное приложение к Российскому юридическому журналу. — 2018. — № 3. — С. 88–95.
14. Ленин В. И. О «двойном» подчинении и законности : Полное собрание сочинений. Март 1922–март 1923 гг. 5-е издание. — М.: Издательство политической литературы, 1970 г. — 729 с.
15. Кони А. Ф. Приемы и задачи прокуратуры : (Из воспоминаний судебного деятеля) С портр. авт. / А. Ф. Кони. — Петроград : [П. П. Сойкин], 1923. — 116 с.

REFERENCES

1. Novikov S. G. Konstituciya SSSR i prokurorskiy nadzor // Pravovedenie. — 1978. — № 5. — Pp. 26–39.
2. Prokurorskaya sistema v SSSR / Novikov S. G.; Pod red.: Malyarov M. P. — M.: YUrid. lit.; 1977. — 208 p.
3. Glebov A. L. K voprosu o funkciyah prokurorskogo nadzora. Sb. statej : Sovershenstvovanie prokurorskogo nadzora v SSSR / Redkol.: Baskov V.I., Berezovskaya S.G., ZHogin N.V. (Otv. red.) i dr. — M.: 1973. — 378 p.
4. Murav'ev N. V. Instrukciya chinam prokurorskogo nadzora okruga S.-Peterburgskoj sudebnoj palaty / sost. prokuror S.-Peterb. sudeb. palaty N. V. Murav'ev. — Izd. 2-eispr. i dop. — S.-Peterburg : [Tip. A. Suvorina], 1884. — 49 p.
5. Murav'ev N. V. Nakaz Ministra yusticii, general-prokurora N. V. Murav'eva chinam prokurorskogo nadzora sudebnyh palat i okružnyh sudov // Dorevolucionnye yuristy o prokulture. Sbornik statej. — S.-Pb.: YUrid. centr Press, 2001. — Pp. 238–272.

6. Galuzo V. N. Predposylki formirovaniya instituta vlasti prokurora v Gosudarstve Rossijskom // Vestnik Moskovskogo universiteta MVD Rossii. — 2009. — Vol. 10. — Pp. 92–94.
7. Galuzo V. N. Dolzhnost' prokurora v Rossii (1825–1917) (istoriko-pravovoe issledovanie). CHast' II. Dejstvennost' prava. Monografiya. M.: Izd-vo SGU, 2011. 437 p.
8. Galuzo V. N. O predstaviteleyah “dolzhnosti prokurora” v prisutstvennyh mestah Rossijskoj Imperii // Vestnik Moskovskogo universiteta MVD Rossii. - M.: Izd-vo Mosk. un-ta MVD Rossii, — 2012. — Vol. 1. — Pp. 110–112.
9. Galuzo V. N. Istoriya prokuratury, ili istoriya dolzhnosti prokurora v Rossii: dopustimo li otozhdestvlenie? // Zakon i pravo. — 2014. — Vol. 8. — Pp. 43–46.
10. Kazakov V. V. Gosudarstvennaya sluzhba v prokulture Rossijskoj imperii (1722–1864 gg.) // Problemy ekonomiki i yuridicheskoy praktiki. — 2008. — Vol. 4. — Pp. 222–227.
11. Kazakov V. V. Sluzhba prokurorov v Rossii i v drugih gosudarstvah - uchastnikah SNG: retrospektiva i sovremennost' // Vestnik Akademii General'noj prokuratury Rossijskoj Federacii. — 2012. — Vol. 1 (27). — P. 29–34.
12. SHobuhin V. YU. Tendencii razvitiya prokuratury Rossii v period 1722–1864 gg. // Zhurnal rossijskogo prava. — 2010. — Vol. 6 (162). — Pp. 79–86.
13. SHobuhin V. YU. Pravovoe regulirovanie organizacii i deyatel'nosti prokuratury Rossii v 1722-1917 gg. // Elektronnoe prilozhenie k Rossijskomu yuridicheskomu zhurnaluu. — 2018. — Vol. 3. — Pp. 88–95.
14. Lenin V. I. O «dvojnomy» podchinenii i zakonnosti : Polnoe sobranie sochinenij. Mart 1922-mart 1923 gg. 5-e izdanie. — M.: Izdatel'stvo politicheskoy literatury, 1970 g. — 729 p.
15. Koni A. F. Priemy i zadachi prokuratury : (Iz vospominanij sudebnogo deyatelya) S portr. avt. / A. F. Koni. — Petrograd : [P. P. Sojkin], 1923. — 116 p.

Статья поступила в редакцию 26.07.22; одобрена после рецензирования 21.08.22; принята к публикации 29.08.22.

Авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи.

The article was submitted 26.07.22; approved after reviewing 21.08.22; accepted for publication 29.08.22.

The authors read and approved the final version of the manuscript.